

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA YOSHLARNING MA'NAVIY QIYOFASINI YUKSALTIRISHDA KUTUBXONA-AXBOROT MUASSASALARINING O'RNI

Murotova Yulduz Faxriddin qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati fakulteti 3- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050688>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangilanayotgan O'zbekistonda yoshlarning dunyoqarashini o'zgartirish uchun ta'lim tizimining turli bosqichlarida internet hamda axborot-kutubxona resurslari hamda muassasalaridan foydalanishning o'ziga xos yo'nalishlari, tendensiyalari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: kutubxona, resurs, axborot, kommunikatsiya, ta'lim.

KIRISH

XXI asr dunyoning ko'plab mamlakatlarida jadal taraqqiyot va tezkor axborot almashinuv asri bo'lmoqda. Fan-texnika yangiliklari ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotda tub burilishlar yasamoqda. Axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi sohalarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish borasida ijobiy natijalarga erishish uchun zamin yaratmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlatimiz ham, jamiyatimiz ham yangicha dunyoqarash asosida taraqqiyotning yangi marralarini egallash sari ildam bormoqda. Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Biz o'z oldimizga mamlaotimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim" deya asosiy vazifalarni lo'nda qilib uqtirib o'tdilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Zamonaviy ta'limda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish mazkur sohasining sifat va samaradorligini oshirishda eng asosiy omillardan biridir. Bu borada internet va axborot-kutubxona resurslari asosiy ma'lumotlar bazasi vazifasini o'tashi tabiiy. O'quv jarayonini tashkil etish, ta'lim oluvchilarga chuqur bilim berish, ularning iqtidorini o'stirish, qobiliyatlarini yanada shakllantirish, ilmiy salohiyatini oshirishi, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatida erkin va mustaqil fikrli shaxs qilib tarbiyalashda axborot-resurs markazlari bilan pedagog-kadrlar, o'quvchilar hamda ota-onalar hamkorligini keng yo'lga qo'yish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Zero, to'g'ri berilgan ta'lim- tarbiya jamiyat uchun ma'naviy-ma'rifiy jihatdan barkamol avlodning yetishib chiqishi uchun zamin hozirlaydi.

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari tahsil oladigan o'quvchilarning internet tarmog'i va axborot-kutubxona resurslaridan foydalanishga ehtiyojlari yanada oshadi, shu bilan birga, bu davr internet tarmog'idan foydalanishdagi eng qaltis davr sanaladi. Chunki mustaqil fikrga ega bo'lmagan, voqelikni to'g'ri mushohada qilolmagan, irodasiz yoshlar internetdagi turli g'ayriqonuniy ijtimoiy tarmoqlar ta'siriga tushib, ularning asiriga aylanib qolishlari, o'z

kelajaklarini xavf ostida qoldirishlari mumkin. Shuning uchun kitob, gazeta va jurnallardan, internet tarmogʻi materiallaridan oʻrinli foydalanish, ARM bilan maqsadli va samarali aloqani yoʻlga qoʻyish lozim.

Taʼlim oʻquv dasturlarida belgilangan fan mavzulariga doir maʼlumotlarni internetning tegishli saytlaridan olish yoki ARM bazasidan topa bilish orqali oʻqituvchi oʻquvchiga yangi, zamonaviy bilim berish, fanning eng oxirgi yutuqlaridan uni xabardor qilish imkoniga ega boʻladi. Shuningdek, ARMda ilmiy va badiiy asarlarning yetarlicha boʻlishi oʻqituvchining ham, oʻquvchining ham ishini yengillashtiradi. Fanlarga oid audio va videolavhalar, multimediya va koʻrgazmali namoyish vositalarining koʻproq boʻlishi oʻquvchiga mavzuni tez va oson tushunishida, xotirasida tezroq qolishida, tasavvur olamining kengayishida, maʼnaviy sifatlarining shakllanishida juda qoʻl keladi. Masalan, adabiyot darslarida biror adib hayoti va ijodini oʻquvchiga shunchaki bayon usulida tushuntirishdan koʻra slaydli taqdimotini berish samaraliroq natija beradi, adib hayoti va ijodiga oid lavhaning namoyish etilishi esa oʻquvchining diqqatini darsga yanada kuchliroq jalb etish, shuningdek, aynan shu lavha orqali maʼnaviy-estetik zavq olish imkoniyatiga ega boʻladi. Turli yozuvchi va shoirlarimiz asarlari asosida ishlangan filmlardan parchalar qoʻyib berish adib asarlarining taʼsir kuchini oshiradi va oʻquvchini badiiy asarni toʻliq oʻqib chiqish yoki shu asar asosida ishlangan filmning toʻliq variantini tomosha qilish istagining paydo boʻlishi uchun zamin hozirlaydi, adabiyotga, kitob oʻqishga ishtiyoq paydo qiladi. Shuningdek, oʻquvchi mashhur sanʼatkorlar haqida ham bilimga ega boʻladilar, madaniyatimiz va maʼnaviyatimiz fidoyilari faoliyati bilan tanishadilar, ular ijodidan xabardor boʻladilar. Bir paytning oʻzida bir soatlik dars orqali oʻquvchiga ham taʼlim, ham tarbiya, ham estetik zavq, ham madaniy-maʼnaviy saviyasini oshirish imkonini berish mumkin.

Oʻquvchi yoshlarni maʼnan barkamol inson sifatida tarbiyalashda ularning boʻsh vaqtlarini ham mazmunli tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu borada ham axborot- kutubxona resurslaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Avvalo, oʻquvchini kutubxonaga kirishga undovchi kuchning boʻlishi talab etiladi. Bu darsda oʻilgan mavzu yuzasidan qoʻshimcha maʼlumot topib kelish vazifasi, mustaqil ishn bajarish majburiyati, darsda hayoti va ijodi oʻrganilgan adibning asarlarini oʻqish xohishining paydo boʻlishi, ommaviy axborot vositalari sahifalari bilan tanishish istagi. Shubhasiz, ARMning boy moddiy-texnik bazasi oʻquvchining bunday ehtiyojlarini bemalol qondira oladi.

Oʻquvchilar uchun Respublikamiz boʻyicha turli ilmiy-amaliy anjumanlarning tashkil etilishi, sohalarga yoʻnaltirilgan koʻrik-tanlovlarning oʻtkazilishi, ishtirokchi va gʻoliblarning rahbatlantirilishi oʻquvchining kutubxona bilan oshnoligini mustahkamlaydi. Nafaqat fan olimpiadalari, balki koʻrik-tanlovlarning respublika bosqichida gʻolib boʻlgan oʻquvchilarga ularning ehtiyojiga mos ragʻbat – oliy oʻquv yurtiga kirish umumiy ballarining maʼlum foizida miqdorida ball berilishi iqtidorli, salohiyatli, qobiliyatli oʻquvchilarning koʻpayishiga, har bir oʻquvchining oʻz ustida ishlashiga, vaqtini bekorchi narsalarga emas, ilm-fan, maʼnaviy kamolot yoʻlida sarflashiga erishiga zamin hozirlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Axborot-kutubxona resurslaridan bosqichma-bosqich foydalanishning uzluksiz tizimini samarali yoʻlga qoʻyish natijasida oʻsib kelayotgan yosh avlod ruhan tetik, maʼnaviyati mustahkam, har qanday boʻshliq va oʻjizliklardan xoli, dunyoqarashi keng, irodasi baquvvat, jamiyat uchun nafi yetadigan shaxs sifatida shakllanadi. Shundagina xiyobonlarda, koʻcha-

ko'ya, bekatlarda telefoniga tikilib turli o'yinlar, behayo suratlar, ma'nisiz videolavhalar tomosha qilayotgan yigit-qizlarni emas, kitobga oshno tutingan, biror asarning o'zini yoki elektron nusxasini o'qiyotgan, vaqtini xiyobonlarda kimlar bilandir ko'ngilxushlik uchun uchrashuvga chiqishga emas, kutubxonada kitob mutolaasiga baxsh etadigan yoshlar ko'payadi. Jamiyatda oilalar mustahkam bo'ladi, sog'lom turmush tarziga insonlar ongli ravishda amal qila boshlaydi, yangi avlod kelajagi ham, yurt kelajagi ham kafolatlanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
2. Sh.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Toshkent, 2017
3. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2009.
4. Internet saytlari: www.lex.uz, www.ziyonet.uz, www.edu.uz